

Pemetaan Tingkat Bahaya Erosi Menggunakan Metode RUSLE (*Revised Universal Soil Loss Equation*) dan SIG di Sub DAS Kali Progo Hulu

Farouki Dinda Rassarandi^{1,2*}, Purnama Budi Santosa³, Harintaka⁴

¹Mahasiswa Magister Teknik Geomatika UGM

Jln. Grafika 2, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55281, INDONESIA

^{2*}Staff Pengajar Teknik Geomatika Politeknik Negeri Batam

Jl. Ahmad Yani, Teluk Tering, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29461, INDONESIA

^{2*}farouki.dr@gmail.com / farouki@polibatam.ac.id

^{3,4}Departemen Teknik Geodesi FT UGM

Jln. Grafika 2, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55281, INDONESIA

³purnamabs@ugm.ac.id

⁴harintaka@ugm.ac.id

Intisari— Sub-DAS Kali Progo Hulu adalah salah satu wilayah yang cukup rentan terhadap erosi yang menyebabkan terjadinya lahan kritis. Adanya perubahan pengelolaan lahan yang tidak terkendali, faktor curah hujan yang cukup tinggi dan faktor kecuraman lereng, merupakan parameter-parameter yang memicu terjadinya erosi di kawasan Sub-DAS ini. Erosi atau pengikisan merupakan proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari satu tempat ke tempat lain oleh suatu tenaga pengangkut yang ada di permukaan tanah, yang dalam perolehan data sesungguhnya di lapangan (*actual erosion*) memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit. RUSLE (*Revised Universal Soil Loss Equation*) adalah salah satu model erosi yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi erosi dengan mempertimbangkan parameter erosivitas hujan, erodibilitas tanah, panjang dan kemiringan lereng, pengelolaan tanaman, dan praktik konservasi lahan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemodelan erosi dan memetakan tingkat kerentanannya menggunakan metode pendugaan erosi RUSLE di Sub DAS Kali Progo Hulu. Peta yang menggambarkan besarnya tingkat erosi (E_A) ditentukan dengan model RUSLE menggunakan faktor erosivitas hujan (R), faktor erodibilitas tanah (K), faktor panjang dan kemiringan lereng (LS), pengelolaan tanaman/vegetasi (C) dan praktik konservasi lahan (P). Masing-masing faktor dibuat dalam sebuah peta tematik dan dilakukan analisis spasial menggunakan SIG yaitu skoring, *overlay* (dengan *tools intersect*), dan dengan *query* ($E_A = R \times K \times LS \times C \times P$) untuk memformulasikan hasil analisis data menjadi Peta Tingkat Bahaya Erosi (TBE). Berdasarkan hasil pemodelan erosi RUSLE, diperoleh hasil bahwa tingkat bahaya erosi di Sub DAS Kali Progo Hulu pada tahun 2016 adalah sebesar 178,432 Ton/Ha/tahun, dimana 41,37 % (13.019,930 Ha) dari luas keseluruhan kawasan tersebut termasuk dalam kategori erosi “Sangat Ringan”; 9,54 % (3.001,419 Ha) “Ringan”; 17,77 % (5.593,480 Ha) “Sedang”; 19,40 (6.104,411 Ha) “Berat”; dan 11,93 % (3.754,301 Ha) “Sangat Berat”.

Kata kunci— Erosi, Sub DAS, Kali Progo Hulu, RUSLE, SIG.

Abstract— Kali Progo Hulu Sub-watershed is one of the areas that are vulnerable to erosion that lead to land degradation. The existence of the change of uncontrolled land management, high rainfall factor and slope steepness factor, are the parameters that trigger the erosion in this sub-watershed. Erosion is a process of releasing and transporting rock mass naturally from one place to another by a carrying force on the soil surface, which in actual acquisition of data in the field requires time, cost and energy. RUSLE (*Revised Universal Soil Loss Equation*) is one of the erosion models that can be used to predict erosion by considering the parameters of rainfall erosivity, soil erodibility, slope gradient and length, crop management, and land conservation practices. This research aims to model erosion and map its vulnerability using the RUSLE method in Kali Progo Hulu Sub-watershed. The maps depicting the extent of erosion (E_A) are determined by the RUSLE model using rainfall erosivity factor (R), soil erodibility factor (K), length and slope factor (LS), vegetation management (C) and land conservation practices (P). Each factor is made in a thematic map and performed by spatial analysis using GIS that is scoring, overlay (with intersect tools), and by query ($E_A = R \times K \times LS \times C \times P$) to formulate data analysis results into map of Erosion Risk Level. Based on the result of RUSLE erosion modelling in 2016, it was found that the erosion risk level in Kali Progo Hulu Sub-watershed was 178,432 Ton/Ha/year, of which 41.37% (13,019,930 Ha) of the total area was included in the category of "Very Light" erosion; 9.54% (3,001,419 Ha) "Light weight"; 17.77% (5,593,480 Ha) "Moderate"; 19.40 (6,104,411 Ha) "Heavy"; and 11.93% (3,754,301 Ha) "Very Heavy".

Keywords— Erosion, Sub-watershed, Kali Progo Hulu, RUSLE, GIS.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu isu lingkungan yang saat ini perlu ditangani adalah permasalahan lahan kritis di kawasan DAS (Daerah Aliran Sungai), yang dari tahun ke tahun jumlahnya mengalami peningkatan (Utomo, 1989, dalam Kartodihardjo, 2008). DAS (khususnya bagian hulu) mempunyai arti penting terutama dari segi perlindungan fungsi tata air, sehingga setiap terjadi kerusakan di daerah hulu akan menimbulkan dampak buruk di hilir, salah satu contohnya adalah terjadinya peningkatan erosi. Siregar (2004) mengungkapkan bahwa sub-DAS Kali Progo Hulu adalah salah satu wilayah yang cukup rentan terhadap erosi yang menyebabkan terjadinya lahan kritis. Adanya perubahan pengelolaan lahan yang tidak terkendali, faktor curah hujan yang cukup tinggi dan faktor kecuraman lereng, merupakan parameter-parameter yang memicu terjadinya erosi di kawasan sub-DAS ini. Erosi atau pengikisan merupakan proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari satu tempat ke tempat lain oleh suatu tenaga pengangkut yang ada di permukaan tanah, yang dalam perolehan data sesungguhnya di lapangan (*actual erosion*) memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit. RUSLE (*Revised Universal Soil Loss Equation*) adalah salah satu model erosi yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi erosi dengan mempertimbangkan parameter erosivitas hujan, erodibilitas tanah, panjang dan kemiringan lereng, pengelolaan tanaman, dan praktik konservasi lahan.

B. Tinjauan Pustaka

1) *Erosi*: Erosi adalah suatu proses dimana tanah dihancurkan (*detached*) dan kemudian dipindahkan ke tempat lain oleh kekuatan air, angin, dan gravitasi (Hardjowigeno, 1995). Secara deskriptif, Arsyad (2010) menyatakan erosi merupakan akibat dari interaksi faktor iklim, tanah, topografi, vegetasi, dan aktivitas manusia terhadap sumber daya alam. Secara umum erosi dapat dikatakan sebagai proses terlepasnya butiran tanah dari induknya di suatu tempat dan terangkutnya material tersebut oleh gerakan air atau angin kemudian diikuti dengan pengendapan material yang terangkut di tempat yang lain (Suripin, 2002).

2) *RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation)*: Metode prediksi erosi RUSLE merupakan pengembangan dari metode penaksiran erosi tanah USLE yang diperkenalkan oleh Wischmeier dan Smith (1978), yaitu dengan mengganti faktor energi pukulan air hujan (*rainfall energy factor*) dengan faktor aliran permukaan (*runoff factor*) yang merupakan fungsi dari hasil volume aliran permukaan dan puncak laju aliran permukaan (*peak runoff rate*) (Foster et al., 1982). Renard et al (1997) mendefinisikan RUSLE sebagai suatu model erosi yang didesain untuk memprediksi besarnya erosi tahunan (A) oleh aliran permukaan dari suatu bentang berlereng dengan tanaman dan sistem pengelolaan

tertentu. Persamaan RUSLE dinyatakan sebagai berikut (Renard et al., 1997):

$$E_A = R \cdot K \cdot LS \cdot C \cdot P \quad (1)$$

Dimana

E_A = Jumlah tanah yang hilang rata-rata tiap tahun (t/ha/thn atau t/acre/th).

R = faktor erosivitas hujan.

K = faktor erodibilitas tanah.

LS = faktor panjang dan kemiringan lereng.

C = faktor pengelolaan tanaman (vegetasi).

P = faktor usaha-usaha pengelolaan dan konservasi.

3) *Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Pemodelan Erosi*: Sistem informasi geografis adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, menganalisis dan mengaktifkan kembali data yang mempunyai referensi keruangan untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan (Burrough, 1986). Buckley (1998) dalam Laksono (2011) mendefinisikan *Geographic Information System (GIS)* sebagai sebuah *set* yang terintegrasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk manipulasi dan manajemen data spasial digital (geografik) dan data atribut yang terkait. Penggunaan model spasial dalam beberapa kegiatan membantu menyediakan informasi kuantitatif dan menyediakan model untuk memperoleh hasil analisis. Dikenal tiga pendekatan dalam pemodelan erosi dengan SIG yaitu: *loose coupling*, *tight coupling* dan *embeded coupling/fully integrated* (Wesseling et al., 1996). Dalam *loose coupling*, SIG dan model prediksi erosi terpisah, dimana SIG digunakan dalam pengolahan awal data spasial ke dalam format *file input* model yang diinginkan dan memvisualisasikan keluaran model. SIG menyediakan *interface* bersama (*shared interface*) untuk memindahkan data spasial antara SIG dan pemodelan erosi yang terpisah (*tight coupling*). Dalam *embeded coupling/fully integrated*, model secara utuh terintegrasi sebagai komponen dalam aplikasi SIG.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan prediksi erosi dan memetakan tingkat kerentanannya menggunakan metode pendugaan erosi RUSLE dengan SIG di Sub DAS Kali Progo Hulu.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sub DAS Kali Progo Hulu (Gambar 1), yang mempunyai luas sekitar 30.046 ha. Sub-DAS ini secara administratif berada di wilayah Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis terletak pada $7^{\circ} 11' 42'' - 7^{\circ} 22' 46''$ LS dan $109^{\circ} 59' 44'' - 110^{\circ} 12' 31''$ BT. Wilayah Sub-DAS Progo Hulu memiliki 4 (empat) sungai utama yaitu Sungai Progo yang mengalir dari Gunung Sindoro; Sungai Galeh yang mengalir dari Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro; Sungai Kuas yang mengalir dari Gunung Sumbing;

dan Sungai Grabah yang mengalir dari pegunungan Glompong, pegunungan Pundong, dan pegunungan Atis (BPDAS Serayu Opak Progo, 2009). Dari keempat sungai utama tersebut sepanjang tahun ada airnya (*perennial*), sedangkan yang ada airnya hanya pada musim hujan (*intermittent*) banyak sekali terutama yang merupakan anak-anak sungai yang ada di daerah hulu (Suyana, 2012).

Gambar 1. Peta Kawasan Sub DAS Kali Progo Hulu (Sumber: Penulis, 2018 berdasarkan BPDAS Serayu Opak Progo, 2009)

B. Bahan Penelitian

Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Peta RBI digital (.shp) skala 1:25.000 untuk kawasan yang dikaji (Temanggung dan sekitarnya), yang diperoleh dari BIG.
- 2) Data DEM SRTM dengan resolusi spasial 30 meter yang berada di lokasi perekaman 8° LS (Lintang Selatan) dan 109° – 110° BT (Bujur Timur), tanggal akuisisi data 31 Desember 2016, yang diperoleh dari USGS.
- 3) Peta Jenis Tanah digital (.shp) skala 1:25.000 tahun 2016, yang diperoleh dari DPU Kabupaten Temanggung dan BAPPEDA Kabupaten Wonosobo.
- 4) Peta Penggunaan Lahan (*Landuse*) (.shp) skala 1:25.000, yang diperoleh dari DPU Kabupaten Temanggung (tahun 2016) dan BAPPEDA Kabupaten Wonosobo (Neraca BPN tahun 2015).
- 5) Peta Curah Hujan Normal Tahunan (tahun 2006-2016) Kabupaten Temanggung dan Wonosobo skala 1:25.000, yang diperoleh dari DPU Kabupaten Temanggung dan BAPPEDA Kabupaten Wonosobo.

C. Peralatan Penelitian

Peralatan yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, yang terdiri dari:

- 1) Perangkat Keras (*Hardware*):
 - a. Personal komputer/Laptop.
 - b. GPS *Handheld*, yang digunakan sebagai alat perekaman data posisi (koordinat) dan validasi lapangan terhadap Faktor P.
 - c. Kamera digital.

- d. Alat tulis dan gambar.
- e. Sepeda motor atau moda transportasi privat lainnya, yang digunakan untuk survei lokasi ketika validasi lapangan terhadap Faktor P.

2) Perangkat Lunak (*Software*):

- a. ArcGIS 10.4., untuk pengolahan dan analisis data spasial.
- b. Microsoft Excell, untuk analisis data statistik.

D. Pengumpulan Data

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu Peta RBI digital (*Geodatabase* Peta RBI Jawa skala 1:25.000), data DEM SRTM yang berada di lokasi perekaman 8° LS (Lintang Selatan) dan 109° – 110° BT (Bujur Timur), Peta Jenis Tanah, Peta Penggunaan Lahan, dan peta curah hujan normal tahunan Kabupaten Temanggung dan Wonosobo tahun 2006 - 2016.

Selain itu dilakukan juga akuisisi data dari kerja lapang untuk keperluan penyusunan Faktor P (Praktik Konservasi Lahan). Penentuan nilai P dilakukan dengan menggabungkan beberapa peta, seperti peta batas administrasi desa, peta penggunaan lahan, dan peta kemiringan lereng. Koordinat masing-masing lokasi hasil kerja lapang direkam menggunakan GPS *Handheld* dan didokumentasikan dengan menggunakan kamera digital/kamera *handphone*.

E. Pemrosesan

1) *Pembuatan Peta Kawasan DAS*: Untuk mengetahui batas-batas DAS pada daerah kajian, digunakan peta kawasan Sub DAS Kali Progo Hulu yang sesuai dengan data dari BPDAS Serayu Opak Progo. Penetapan ini dilakukan dengan menggunakan peta topografi/peta RBI dan peta kelereng (turunan dari data DEM SRTM). Dari peta tersebut ditetapkan titik-titik tertinggi di sekeliling sungai utama (*main stream*) Kali Progo bagian hulu, dan masing-masing titik tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk garis utuh yang bertemu ujung pangkalnya. Garis tersebut merupakan batas DAS di titik kontrol tertentu (Gambar 1).

2) *Pembuatan Peta Faktor R (Erosivitas)*: Estimasi erosi yang disebabkan oleh hujan telah dikaji oleh IITA (*International Institute of Tropical Agriculture*) (Saptari et al., 2015). IITA membuat suatu pendekatan dimana nilai erosivitas hujan (R) dihitung menggunakan nilai curah hujan maksimum tahunan dengan persamaan sebagai berikut.

$$R = 0.41 \times (\text{curah hujan maksimum tahunan})^{1.09} \quad (2)$$

Dengan menggunakan persamaan 2 diatas, maka nilai untuk setiap wilayah pada peta curah hujan dapat dihitung. Hubungan antara nilai curah hujan maksimum dengan faktor erosivitas dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

TABEL I
TABEL EROSIVITAS HUJAN

Nilai Erosivitas Hujan (Faktor R)	
Curah Hujan (mm)	Nilai R
1500 - 2000	1.625,20

2000 - 2500	2.072,71
2500 - 3000	2.528,40
3000 - 3500	2.991,01
3500 - 4000	3.459,63

(Sumber: Penulis, 2018 berdasarkan Saptari et al., 2015)

3) *Pembuatan Peta Faktor K (Erodibilitas)*: Sehubungan dengan pengukuran faktor erodibilitas tanah yang membutuhkan waktu dan biaya yang sangat tinggi, maka dalam penyusunan peta Faktor K pada penelitian ini menggunakan peta jenis tanah untuk mewakili jenis tanah di wilayah Sub DAS Kali Progo Hulu, yang kemudian untuk mendapatkan nilai K dilakukan konversi sesuai dengan Tabel Jenis Tanah dan Nilai Faktor Erodibilitas Tanah yang dikeluarkan oleh Dinas Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT), Departemen Kehutanan (Tabel 2) (Kironoto, 2000).

TABEL 2
TABEL JENIS TANAH DAN NILAI FAKTOR ERODIBILITAS TANAH (K)

No.	Jenis Tanah	Nilai K
1	Latosol coklat kemerahan dan litosol	0,43
2	Latosol kuning kemerahan dan litosol	0,36
3	Komplek mediteran dan litosol	0,46
4	Latosol kuning kemerahan	0,56
5	Grumosol	0,20
6	Alluvial	0,47
7	Regosol	0,40
8	Latosol	0,31

(Sumber: Kironoto, 2000)

4) *Pembuatan Peta Faktor LS (Panjang dan Kemiringan Lereng)*: Panjang lereng (L) diukur dari suatu tempat pada permukaan tanah dimana erosi mulai terjadi sampai pada tempat dimana terjadi pengendapan, atau sampai pada tempat dimana aliran air dipermukaan tanah masuk ke dalam saluran. Perhitungan LS menggunakan data masukan peta kelerengan (turunan dari data DEM SRTM). Dalam praktek lapangan nilai L dihitung sekaligus dengan faktor kecuraman (S) sebagai faktor kemiringan lereng (LS). Dinas RLKT, Departemen Kehutanan memberikan nilai Faktor Panjang dan Kemiringan Lereng yang telah ditetapkan berdasarkan kelas lereng (Tabel 3) (Kironoto, 2000; dan Arsyad, 2010).

TABEL 3
TABEL PENILAIAN KELAS LERENG DAN FAKTOR FAKTOR PANJANG DAN KEMIRINGAN LERENG (LS)

Kelas Lereng	Kemiringan Lereng (%)	Nilai LS
I	0 - 8	0,40
II	8 - 15	1,40
III	15 - 25	3,10
IV	25 - 40	6,80
V	> 40	9,50

(Sumber : Kironoto, 2000; dan Arsyad, 2010)

5) *Pembuatan Peta Faktor C (Pengelolaan Tanaman)*: Peta penggunaan lahan yang diperoleh

dari sumber data dilakukan konversi untuk mendapatkan nilai C berdasarkan klasifikasi penggunaan lahannya mengikuti Tabel Faktor Tanaman (C) sesuai dengan jenis penggunaan lahan dari LPT Bogor, seperti pada tabel 4 berikut ini (Sarief, 1987; dan Asdak, 2002).

TABEL 4
NILAI FAKTOR VEGETASI PENUTUP TANAH DAN PENGELOLAAN TANAMAN (C)

No.	Jenis Pertanaman	Nilai C
1	Tanah terbuka/ tanpa tanaman	1,0
2	Sawah beririgasi	0,01
3	Sawah tandah hujan	0,05
4	Tanaman tegalan (tidak dispesifikasi)	0,7
5	Tanaman rumput <i>Brachiaria</i> : - Tahun permulaan - Tahun berikutnya	0,3 0,02
6	Ubi kayu	0,8
7	Jagung	0,7
8	Kekacangan	0,6
9	Kentang	0,4
10	Kacang tanah	0,2
11	Padi	0,5
12	Tebu	0,2
13	Pisang	0,6
14	Kopi dengan tanaman penutup tanah	0,2
15	Cabe, jahe, dan lain-lain (rempah-rempah)	0,9
16	Kebun campuran : - Kerapatan tinggi - Kerapatan sedang - Kerapatan rendah (kacang tanah)	0,1 0,3 0,5
17	Perladangan berpindah - pindah (<i>shifting cultivation</i>)	0,4
18	Perkebunan (penutup tanah buruk) : - Karet - Teh - Kelapa sawit - Kelapa	0,8 0,5 0,5 0,8
19	Hutan alam : - Penuh dengan serasah - Serasah sedikit	0,001 0,005
20	Hutan produksi : - Tebang habis (<i>clear cutting</i>) - Tebang pilih (<i>selective cutting</i>)	0,5 0,2
21	Pemukiman	0,5

(Sumber: Asdak, 2002)

6) *Pembuatan Peta Faktor P (Praktik Konservasi Lahan)*: Penentuan nilai P dilakukan dengan menggabungkan beberapa peta, seperti peta batas administrasi desa, peta penggunaan lahan, dan peta kemiringan lereng. Peta kemiringan lereng diperlukan karena terkadang untuk penggunaan lahan yang sama, apabila terletak di kemiringan yang berbeda, pengelolaan lahannya berbeda. Sedangkan batas administrasi desa dibutuhkan karena antara satu desa dengan yang lain terkadang memiliki pengelolaan lahan yang berbeda, bergantung pada penyuluhan pertanian. Nilai indeks faktor P ditentukan dengan dilakukannya observasi lapangan

untuk melihat jenis praktik konservasi yang ada. Berdasarkan observasi lapangan, indeks P ditentukan menggunakan pedoman Tabel Nilai Faktor P untuk Berbagai Tindakan Konservasi Tanah Khusus (Abdurachman dkk, 1984 dan Abdurachman, 1997 dalam Lokakarya Penetapan Model Pendugaan Erosi Tanah) (Tabel 5).

TABEL 5
NILAI FAKTOR P UNTUK BERBAGAI TINDAKAN KONSERVASI TANAH KHUSUS

No	Tindakan Khusus Konservasi Tanah	Nilai P
1	Teras bangku: - Konstruksi baik - Konstruksi sedang - Konstruksi kurang baik	0,01 0,15 0,35
2	Teras tradisional	0,40
3	Padang rumput (<i>permanent grass field</i>) - Bagus - Jelek	0,04 0,40
4	<i>Hillside ditch</i> atau <i>field pits</i>	0,30
5	<i>Contour cropping</i> : - Kemiringan 0 – 8 % - Kemiringan 9 – 20 % - Kemiringan > 20%	0,50 0,75 0,90
6	Limbah jerami yang digunakan: - 6 ton/ha/th - 3 ton/ha/th - 1 ton/ha/th	0,30 0,50 0,80
7	Tanaman perkebunan: - Penutupan tanah rapat - Penutupan tanah sedang	0,10 0,50
8	Reboisasi dengan penutupan tanah pada tahun awal	0,30
9	<i>Strip cropping</i> jagung – kacang tanah, sisa tanaman dijadikan mulsa	0,50
10	Jagung – kedelai, sisa tanaman dijadikan mulsa	0,087
11	Jagung – mulsa jerami padi	0,008
12	Padi gogo – kedelai, mulsa jerami padi	0,193
13	Kacang tanah – kacang hijau	0,730

(Sumber: Abdurachman, 1997)

F. Metode Analisis dan Visualisasi

Setelah semua data spasial selesai diolah dengan proses perhitungan atau konversi atribut, selanjutnya dilakukan perhitungan erosi dengan metode RUSLE menggunakan persamaan (1). Peta yang menggambarkan besarnya tingkat erosi erosi (E_A) ditentukan dengan model RUSLE menggunakan faktor erosivitas hujan (R), faktor erodibilitas tanah (K), faktor panjang dan kemiringan lereng (LS), pengelolaan tanaman/vegetasi (C) dan praktik konservasi lahan (P). Masing-masing faktor dibuat dalam sebuah peta tematik dan dilakukan analisis spasial menggunakan SIG yaitu *skoring*, *overlay* (dengan *tools intersect*), dan *query* untuk memformulasikan hasil analisis data menjadi Peta Tingkat Bahaya Erosi (TBE). Klasifikasi tingkat bahaya bencana erosi dibuat berdasarkan Klasifikasi Tingkat Bahaya Erosi (Tabel 6) yang ditetapkan oleh

Kementerian Kehutanan tahun 1998. Nilai pada Peta TBE model erosi RUSLE adalah jumlah tanah yang hilang akibat proses erosi alur dan erosi lembar (*rill erosion* dan *sheet erosion*) pada suatu cakupan area per tahunnya, dalam satuan ton/ha/thn.

TABEL 6
KLASIFIKASI TINGKAT BAHAYA BENCANA EROSI

No.	Klasifikasi	Kehilangan tanah (ton/ha/tahun)	Keterangan
1	I	< 15	Sangat Ringan
2	II	15 – 60	Ringan
3	III	60 - 180	Sedang
4	IV	180 - 480	Berat
5	V	> 480	Sangat Berat

(Sumber: Kementerian Kehutanan, 1998)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peta Faktor R (Erosivitas Hujan)

Nilai erosivitas hujan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan persamaan (2), yang memberikan hasil bahwa setiap peningkatan nilai curah hujan maksimum tahunan akan memberikan peningkatan juga pada nilai erosivitasnya (nilai R).

Gambar 2. Peta Faktor R (Erosivitas Hujan) SubDAS Kali Progo Hulu

Berdasarkan hasil perhitungan nilai dan analisis spasial peta Faktor R (Gambar 2), diperoleh hasil bahwa Faktor R didominasi oleh nilai erosivitas ‘2.072,71’ seluas 11.716,914 Ha atau 37,22 % dari luas keseluruhan kawasan sub DAS Kali Progo Hulu, sedangkan nilai R yang lain masing-masing menghasilkan nilai erosivitas ‘2.528,4’ (10.340,132 Ha atau 32,85 %), ‘3.459,63’ (4.773,973 Ha atau 15,17 %) dan ‘1.625,2’ (4.645,438 Ha atau 14,76%).

B. Peta Faktor K (Erodibilitas Tanah)

Berdasarkan hasil konversi nilai Faktor K dari jenis tanahnya, diperoleh hasil bahwa jenis tanah “Latosol Kuning Kemerahan” adalah jenis tanah yang memiliki nilai K terbesar (K = 0,56), sedangkan “Latosol” merupakan jenis tanah yang memiliki nilai K terendah (K = 0,31), sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis tanah “Latosol Kuning Kemerahan” adalah jenis tanah yang paling mudah tererosi di kawasan sub DAS Kali Progo Hulu, sedangkan jenis tanah “Latosol” adalah kebalikannya.

Gambar 3. Peta Faktor K (Erodibilitas Tanah) SubDAS Kali Progo Hulu

Kemudian berdasarkan analisis spasial distribusi nilai erodibilitas tanah pada peta Faktor K (Gambar 3), menunjukkan dominasi nilai $K = 0,31$ seluas 15.820,763 Ha atau 50,262 % dari luas keseluruhan kawasan sub DAS Kali Progo Hulu, sedangkan nilai K yang lain masing-masing dengan nilai $K = 0,4$ (13.280,843 Ha atau 42,193 %), $K = 0,56$ (2.084,620 Ha atau 6,623 %), $K = 0,43$ (290.028 Ha atau 0,921%) dan $K = 0,47$ (0.204 Ha atau 0,001%).

C. Peta Faktor LS (Panjang dan Kemiringan Lereng)

Berdasarkan hasil konversi nilai Faktor LS dari kemiringan lerengnya, diperoleh hasil bahwa topografi dengan kemiringan lereng yang tinggi (> 40 %) memiliki nilai LS terbesar ($LS = 9,5$), yaitu berada di kawasan puncak sampai dengan lereng Gunung Sumbing dan Sindoro, sedangkan topografi dengan tingkat kemiringan lereng landai (0 – 8 %) memiliki nilai LS terendah ($K = 0,4$), sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kemiringan lerengnya semakin tinggi juga nilai Faktor LS nya.

Kemudian berdasarkan analisis spasial distribusi nilai panjang dan kemiringan lereng pada peta Faktor LS (Gambar 4), menunjukkan dominasi nilai $LS = 0,40$ seluas 11.021,986 Ha atau 35,02 % dari luas keseluruhan kawasan sub DAS Kali Progo Hulu, sedangkan nilai LS yang lain masing-masing dengan nilai $LS = 1,4$ (7.844,812 Ha atau 24,92 %), $LS = 3,1$ (5.780,262 Ha atau 18,36 %), $LS = 6,8$ (3.632,137 Ha atau 11,54 %) dan $LS = 9,5$ (3.197,260 Ha atau 10,16%).

Gambar 4. Peta Faktor LS (Panjang dan Kemiringan Lereng) SubDAS Kali Progo Hulu

D. Peta Faktor C (Pengelolaan Tanaman)

Berdasarkan hasil konversi nilai Faktor C dari jenis penggunaan lahannya di kawasan Sub DAS Kali Progo Hulu, diperoleh hasil bahwa jenis penggunaan lahan “Tanpa Tanaman” memiliki nilai C terbesar ($C = 1$), sedangkan penggunaan lahan “Hutan Alam - Serasah Sedikit” memiliki nilai C terendah ($C = 0,005$). Semakin tinggi nilai C pada tiap jenis penggunaan lahannya, maka akan semakin rentan kawasan tersebut mengalami erosi. Namun, tidak dapat diasumsikan bahwa jenis penggunaan lahan dengan vegetasi yang rapat akan memberikan nilai C yang rendah, karena untuk jenis penggunaan lahan berupa “Sawah” (Irigasi dan Tadah Hujan) memiliki nilai C yang rendah, yaitu 0,01 dan 0,05, serta jenis penggunaan lahan “Pemukiman” memiliki nilai C yang lebih rendah daripada “Tegalan”.

Gambar 5. Peta Faktor C (Pengelolaan Tanaman) SubDAS Kali Progo Hulu

Kemudian berdasarkan analisis spasial distribusi nilai faktor pengelolaan tanaman/vegetasi pada peta Faktor C (Gambar 5), menunjukkan dominasi jenis penggunaan lahan “Hutan Produksi - Tebang Pilih” ($C = 0,2$) seluas 13.451,426 Ha atau 42,73 % dari luas keseluruhan kawasan sub DAS Kali Progo Hulu, sedangkan jenis penggunaan lahan yang lain masing-masing “Sawah Beririgasi” dengan $C = 0,01$ (10.653,818 Ha atau 33,85 %), “Pemukiman” dengan $C = 0,5$ (3.669,506 Ha atau 11,66 %), “Hutan Alam - Serasah Sedikit” dengan $C = 0,005$ (2.318,327 Ha atau 7,37 %), “Sawah Tadah Hujan” dengan $C = 0,05$ (861,990 Ha atau 2,74 %), “Hutan Produksi - Tebang Habis” dengan $C = 0,5$ (119,026 Ha atau 0,86 %), “Tanpa Tanaman” dengan $C = 1$ (271,307 Ha atau 0,38 %), “Tegalan” dengan $C = 0,7$ (92,209 Ha atau 0,29 %) dan “Perkebunan Kerapatan Sedang” dengan $C = 0,3$ (38,848 Ha atau 0,12 %).

E. Peta Faktor P (Praktik Konservasi Lahan)

Berdasarkan hasil konversi nilai Faktor P dari jenis pengelolaan dan konservasi lahannya, diperoleh hasil bahwa tindakan konservasi lahan berupa pemukiman atau tanpa tindakan konservasi memiliki nilai P terbesar ($P = 1$), sedangkan tindakan konservasi tanah berupa Hutan Alam dengan penutupan tanah rapat memiliki nilai P terendah ($P =$

0,1). Khusus untuk kawasan pertanian yang disurvei, tidak ada yang masuk dalam kategori teras bangku dengan konstruksi baik, sebagian besar masih berupa teras tradisional dengan beberapa yang masuk dalam klasifikasi teras bangku konstruksi sedang dan kurang baik. Selain itu tidak semuanya dari beberapa desa yang di survei, pola konservasi lahan pertaniannya seragam. Sehingga untuk semua kawasan pertanian (sawah beririgasi dan tadah hujan), nilai P nya dikasifikasikan berdasarkan kemiringan lahannya, dimana pertanian yang dikelola pada kemiringan curam (> 40 %) memiliki nilai P yang lebih tinggi (P = 0,9) daripada kemiringan yang lebih landai (0,5 untuk kemiringan 0 – 8% dan 0,75 untuk kemiringan 9 – 20%). Semakin tinggi nilai P pada tiap jenis pengelolaan dan konservasi lahannya, maka akan semakin rentan kawasan tersebut mengalami erosi.

Kemudian berdasarkan analisis spasial distribusi nilai faktor konservasi lahan pada peta Faktor P (Gambar 6), menunjukkan dominasi praktik konservasi lahan Hutan Produksi (Reboisasi dengan penutupan tanah pada tahun awal) (P = 0,3) seluas 13.722,134 Ha atau 43,59 % dari luas keseluruhan kawasan sub DAS Kali Progo Hulu, sedangkan jenis praktik konservasi lahan yang lain masing-masing Hutan Alam (Penutupan Tanah Rapat) dengan P = 0,1 (2.355,523 Ha atau 7,48 %), *Contour Cropping* (Kemiringan 0 - 8 %) dan Tegalan (Penutupan Tanah Sedang) dengan P = 0,5 (7.407,219 Ha atau 23,53 %), *Contour Cropping* (Kemiringan 9 - 20 %) dengan P = 0,75 (3.862,161 Ha atau 12,27 %), *Contour Cropping* (Kemiringan > 20 %) dengan P = 0,9 (341,317 Ha atau 1,08 %), dan Pemukiman atau Tanpa Tindakan

Konservasi dengan P = 1 (3.788,103 Ha atau 12,03 %).

Gambar 6. Peta Faktor P (Praktik Konservasi Lahan) SubDAS Kali Progo Hulu

F. Hasil Pemetaan Tingkat Bahaya Erosi Berbasis RUSLE

Berdasarkan hasil pemetaan tingkat bahaya erosi dengan metode RUSLE, diperoleh hasil bahwa besaran erosi dengan jumlah tanah yang hilang setiap hektar per tahunnya di Sub DAS Kali Progo Hulu mencapai 178.432 Ton/Ha/tahun, dimana 41,37 % dari luas keseluruhan kawasan tersebut termasuk dalam kategori erosi “Sangat Ringan” (< 15 Ton/Ha/thn); 9,54 % “Ringan” (15 – 60 Ton/Ha/thn); 17,77 % “Sedang” (60 – 180 Ton/Ha/thn); 19,40 % “Berat” (180 – 480 Ton/Ha/thn); dan 11,93 % “Sangat Berat” (> 480 Ton/Ha/thn).

Klasifikasi erosi “Sangat Ringan” mendominasi kelas erosi di Sub DAS Kali Progo Hulu, dimana distribusi spasial klasifikasi erosi tersebut sebagian besar ditemukan di kawasan hutan dan persawahan.

Gambar 7. Peta Tingkat Bahaya Erosi (TBE) di SubDAS Kali Progo Hulu

Hutan dan persawahan adalah kawasan tangkapan air yang mampu mengurangi erosi karena vegetasi pada penutup lahannya berperan penting dalam memproteksi permukaan tanah dari pengaruh langsung air hujan, sehingga akan mengurangi kecepatan dan volume limpasan dan mempertahankan partikel-partikel tanahnya (Fitzpatrick et al., 1999; Wijitkosum, 2012). Klasifikasi erosi “Sangat Ringan” disebabkan oleh pengaruh dominan Faktor C, karena berdasarkan penggunaan lahannya, Hutan dan Sawah (Sawah Beririgasi dan Tadah Hujan) masing-masing memiliki nilai Faktor C yang sangat rendah, yaitu 0,005; 0,01 dan 0,05 (Asdak, 2002).

Sedangkan untuk klasifikasi “Berat” dan “Sangat Berat” disebabkan oleh pengaruh terbesar dari faktor LS yang memperhitungkan panjang dan kemiringan lereng. Air yang merupakan media pemecah dan pengangkut agregat tanah dalam proses terjadinya erosi. Dalam konteks hubungannya dengan proses pengangkutan, keadaan tanah dan bentuk topografi berpengaruh terhadap jumlah tanah yang terangkut. Tingkat kemiringan lereng berpengaruh terhadap kecepatan aliran permukaan, energi angkut air dan jumlah butir-butir tanah yang terpecek ke bagian bawah. Semakin curam lereng akan mengakibatkan kecepatan aliran permukaan makin tinggi, energi angkut air makin besar dan jumlah butir-butir tanah yang terpecek ke bagian bawah akan semakin banyak (Arsyad, 2010). Kawasan dengan klasifikasi “Berat” dan “Sangat Berat” sebagian besar berada di daerah lereng Gunung Sumbing dan Sindoro, serta di daerah tinggi di sebelah utara Sub DAS Kali Progo Hulu (Pegunungan Glompang, Atis dan Pundong).

Gambar 7 di atas adalah peta yang menyajikan tingkat bahaya erosi di Sub DAS Kali Progo Hulu, sedangkan gambar 8 dan tabel 7 menyajikan klasifikasi erosi dengan luasan wilayah masing-masing kelas dan presentase luasanya.

Gambar 8. Grafik Klasifikasi TBE di SubDAS Kali Progo Hulu dengan Persentase (%) Luas Wilayahnya

TABEL 7
LUASAN DAN PERSENTASE LUASAN PADA SETIAP KLASIFIKASI TBE DI SUB DAS KALI PROGO HULU

Keterangan	Klasifikasi	Kehilangan tanah (ton/Ha/thn)	Luas (Ha)	Persentase (%)
Sangat Ringan	I	< 15	13.019,930	41,37
Ringan	II	15 - 60	3.001,419	9,54
Sedang	III	60 - 180	5.593,480	17,77
Berat	IV	180 - 480	6.104,411	19,40
Sangat Berat	V	> 480	3.754,301	11,93
Jumlah			31.473,541	100,00

(Sumber: Hasil analisis Penulis, 2018)

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemodelan erosi RUSLE, diperoleh hasil bahwa tingkat bahaya erosi di Sub DAS Kali Progo Hulu pada tahun 2016 adalah sebesar 178,432 Ton/Ha/tahun, dimana 41,37 % (13.019,930 Ha) dari luas keseluruhan kawasan tersebut termasuk dalam kategori erosi “Sangat Ringan”; 9,54 % (3.001,419 Ha) “Ringan”; 17,77 % (5.593,480 Ha) “Sedang”; 19,40 (6.104,411 Ha) “Berat”; dan 11,93 % (3.754,301 Ha) “Sangat Berat”. Klasifikasi erosi “Sangat Ringan” mendominasi kelas erosi di Sub DAS Kali Progo Hulu, dimana distribusi spasial klasifikasi erosi tersebut sebagian besar ditemukan di kawasan hutan dan persawahan. Sedangkan untuk klasifikasi “Berat” dan “Sangat Berat” disebabkan oleh pengaruh terbesar dari faktor LS yang memperhitungkan panjang dan kemiringan lereng. Kawasan dengan klasifikasi ini sebagian besar berada di daerah lereng Gunung Sumbing dan Sindoro, serta di daerah tinggi di sebelah utara Sub DAS Kali Progo Hulu (Pegunungan Glompang, Atis dan Pundong).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi pemerintah yang telah memberikan izin dalam perolehan data spasial yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu Kesbangpol Provinsi DIY, Kesbangpol Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, DPU Kabupaten Temanggung dan BAPPEDA Kabupaten Wonosobo. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pengelola Prodi Magister Teknik Geomatika UGM yang telah memacu dan mendukung penulis untuk melakukan publikasi melalui seminar di Simposium IIG tahun 2018 ini. Tidak lupa penulis juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada LPDP yang telah memberikan bantuan finansial kepada penulis dalam bentuk dana penelitian tesis/disertasi.

REFERENSI

Abdurachman, A., 1997, Penggunaan RUSLE untuk Menduga Erosi Tanah pada Lahan Pertanian di Indonesia, Lokakarya Penetapan Model Pendugaan Erosi Tanah, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Bogor.

- Arsyad, S., 2010. Konservasi Tanah dan Air. Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan. IPB Press. Bogor.
- Asdak, C., 2002. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- BPDAS Serayu Opak Progo, 2009. Statistik dan Informasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo tahun 2009, Departemen Kehutanan. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Nasional.
- Buckley, D. J., 1998. The GIS Primer: An Introduction to Geographic Information Systems, Basis Press Innovative GIS Solution Inc. <http://www.innovativegis.com/basis/Primer/primer.html>, diakses pada 17 Agustus 2017.
- Burrough P. A., 1986. Principles of Geographical Information Systems for land Resources Assesment. Clarendonpress. Oxford.
- Fitzpatrick, F. A., Knox, J. C., dan Whitman, H. E., 1999. Effects of Historical Land-Cover Changes on Flooding and Sedimentation. North Fish Creek, Wisconsin. USGS Water-Resources Investigations Report 99, Wisconsin, Amerika Serikat.
- Foster, G. R., Lombardi, F., dan Moldenhouer, W. C., 1982. Evaluation of Rainfall Erosivity Factor for Individual Storm. Trans ASAE, 25:124-129.
- Kinell, P. I. A., 2004. AGNPS-UM: Applying the USLE-M within the Agricultural Non Point Source Pollution Model. School of Resource Environment and Heritage Sciences, University of Canberra.
- Haerdjowigeno, S., 1995. Ilmu Tanah. Akademika Presindo. Jakarta.
- Kartodihardjo, H., 2008. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Seminar Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam. Universitas Bengkulu. Bengkulu.
- Kementerian Kehutanan, 1998. Pedoman Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Teknik Lapangan dan Konservasi Tanah Daerah Aliran Sungai. Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial.
- Kironoto, B. A., dan Yulistiyanto, B., 2000. Konservasi Lahan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Laksono, D. L., 2011. Pemodelan dan Visualisasi Tiga Dimensi Bahaya Bencana Banjir Pasca Erupsi Merapi di Kali Code, Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi, S1 Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Renard, K. G., Foster, G. R., Weisses, G. A., McCool, D. K., dan Yoder, D.C., 1997. Predicting Soil Erosion by Water: A Guide to Conservation Planning with the Revised Universal Soil Equation (RUSLE), U.S. Department of Agriculture. Agriculture Handbook No. 703, 404pp.
- Saptari, A.Y., Supriadi, A., Wikantika, K., Darmawan, S., 2015. Remote Sensing Analysis In RUSLE Erosion Estimation. Indonesian Journal of Geospatial Vol. 4 No.1, Hal 34-45.
- Siregar, R. K., dan Yulistiyanto, B., 2004. Analisa dengan Pengendalian Erosi Permukaan pada SubDAS Kali Progo Hulu di Kabupaten Temanggung. Tesis, S2 Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Suripin, 2002. Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air. Andi Offset. Yogyakarta.
- Suyana. J., 2014. Perencanaan Usaha Tani Lahan Kering Berkelanjutan Berbasis Tembakau di Sub-DAS Progo Hulu (Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah). Buletin Tanaman Tembakau, Serat & Minyak Industri 6(1), April 2014:32-49, ISSN: 2085-6717.
- Wesseling, C. G., van Deu sen, W.P.A., dan Burrough, P.A., 1996. A Spatial Modelling Language that Unifies Dynamic Environmental Models and GIS. In Proceedings, Third International Conference/ Workshop on Integrating GIS and Environmental Modeling. Santa Fe. January 21-26, 1996. Santa Barbara, CA: National Center for Geographic Information and Analysis. <http://www.geog.uu.nl/pcraster/runoff>, diakses pada 21 Agustus 2017.
- Wijitkosum, S., 2012. Impacts of Land Use Changes Onsoil Erosion in Pa Deng Sub-district, Adjacent Area of Kaeng Krachan National Park, Thailand. Journal of Soil and Water Research 7(1): 10-17.
- Wischmeier, W. H., dan Smith, D. D., 1978. Predicting Rainfall Erosion Losses – A Guide to Conservation Planning. Agriculture Handbook No. 537. U.S. Department of Agriculture. Washington DC. 58p.